

INKLYUZIV TA'LIM JARAYONIDA O'QUVCHILARNI PSIXOLOGIK QO'LLAB- QUVVATLASHNING ZARURATI.

Gapparova Zilola Shermatovna

To'raqo'rg'on tuman XTB ga qarashli

44-maktab amaliyotchi psixologi.

Annatsiya: maqolada uysharoitida ta'lim olayotgan o'quvchilarning psixologik qo'llab-quvvatlashning zarurlari to'g'risida fikir va mulohazalar keltirib o'tilgan.

Kalitso'zlar: ta'lim, ta'limda tenglik, inklyuziv ta'lim, uyg'unlashuv, qo'llab-quvvatlash, imkoniyati cheklangan, psixologik ko'mak, inklyuiv ta'lim ishtirokchilari.

Mamalakatimizda mustaqillikk aerishilgan kundan boshlab, ta'lim sohasiga jahon standartlari talablarini joriy etish bo'yicha tizimli ishlar amalga oshirilib kelinmoqda. Imkoniyati cheklangan bolalarning sog'lom tengdoshlari orasida bir xil sharoitda ta'lim olishning ta'minlash tendensiyasi ham shular jumlasidandir. Ta'limda tenglik bo'lishi, barcha bolalar birgalikda ta'lim olishi **Inklyuzivta'lim** deb nomlanadi va bu bugungi kunda davlat siyosati darajasiga ko'tarilgan. Inklyuziv–(inklyuziya-inglizcha uyg'unlashish) hamkorlikdagi ta'lim, butun dunyo hamjamiyati tomonidan eng insonparvar va eng samarali ta'lim sifatida tan olingan. Inklyuzivta'lim –imkoniyati cheklangan va sog'lom bolalar o'rtasida to'siqlarni bartaraf etish, ta'limda maxsus yondashuvga muhtoj bolalarni, barcha tengdoshlari bilan uyg'unlashgan holda ta'lim olishni ta'minlaydigan tizimdir. Nogironligi bor o'quvchilarning o'qitish, va rivojlanishiga yondashuvlarni o'zgartirish zamonaviyi jtimoiy-iqtisodiy sharoitda ijtimoiy moslashuvchan xulq-atvor ko'rinishga ega bo'lgan shaxslarni tarbiyalashga va ijtimoiylashuviga ko'malklashish bugunning engdolzarb masalalaridan biri hisoblanadi. Ushbu muammoning hal qilish usullaridan biri “Inklyuziv” ta'lim

bo'lib u, teng huquqlar, erkinlik, jismoniy yoki boshqa qobiliyatlaridan qat'iy nazar har qanday bola uchun mos ta'lim yo'nalishini tanlash imkonini beradi.

2020 yi 13.10 da qabul qilingan " Alohida ta'lim ehtiyojlari bo'lgan bolalarga ta'lim-tarbiya berish tizimini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari " to'g'risidagi Prezident Qarorida ham inklyuziv ta'limga qaratilgan chora-tadbirlarni ishlab chiqish bo'yicha aniq ko'rsatmalar berilgan. Mazkur qarorni ijrosi mamlakatimizda izchillik bilan amalga oshirilib kelinmoqda. Hozirgi kunda asosiy vazifa nogiron bolalarni o'qitish, o'qitish sohasidagi mavjud tajribaga asoslanib har xil turdagi va turli xil muassasalarda inklyuziv ta'limni psixologik va pedagogik qo'llab-quvvatlashni maqbul va samarali tizimini yaratishdir. Inklyuziv ta'limning maqsad va vazifalari ta'limmuassasasida imkoniyati cheklangan bolalar va o'smirlarning ta'lim olishlari uchun zaruriy psixologik-pedagogik, korreksion sharoitlarni yaratish, ularning imkoniyatiga yo'naltirilgan umumta'lim dasturlari va korreksion ishlarni amalga oshirish orqali ruhiy rivojlanishi, ijtimoiy moslashishini amalga oshirish, o'quvchilarning ta'limdagi tenglik huquqini ta'minlash. Psixologlar maktabda imkoniyati cheklangan o'quvchilar bilan ularni jamiyatga qo'shish va tengdoshlari bilan do'stona mehr-muhabbatli munosabatda bolishlari uchun korreksion va rivojlantiruvchi ishlarni amlaga oshirishi lozim. Imkoniyati cheklangan o'quvchining avvalo ruhiyatida ko'tarinkilikni barqarorlashtirishga qaratilgan alohida dastur yoki rejalar asosida ishlansa imkoniyati cheklangan bolalarni normal bolalar kabi topshiriq va vazifalarni tezlik bilan mukammal amlaga oshira olmasalarda, ammo imkoniyat darajasida amalga oshirishlari uchun ularda motivatsiya paydo qilinsa bu psixologning eng katta yutuqlaridan biri hisoblanadi. Psixolog ish jarayonida inklyuziv ta'lim ishtirokchilari bilan ham ish olib borishlarik erak. Inklyuziv ta'lim ishtirokchilari kimlar? Oila, mahalla, maktab jamoasi, sinfdoshlar, Xalqta'limi, Sog'liqni saqlash tizimi. Inklyuziv ta'lim ishtirokchilari birgalikda faoliyat olib borsa maqsad va natija ham samarali bo'ladi.

Inkyuziv ta'lim bolalar hayotiga qanday ta'sir ko'rsatadi ?

- Ozlariga o'xshamagan tengdoshlarini ehtiyojlarini his qiladilar
- Qo'llab-quvvatlash, yordam berishga intilish-insonparvarlik hissi tarbiyalanadi
- Yordamga muhtoj insonlarga e'tiborsizlik qilmaydigan shaxsga aylanadilar
- Tengdoshlariga g'amxo'rlik hissi uyg'onadi
- Insonlarga imkoniyati cheklanganlarga pozitiv munosabat, o'zaro hurmat tarbiyalanadi.

Maktabda inklyuziv ta'lim o'qituvchisiga quyidagi tavsiyalar beriladi:

- O'quv materiallarini imkoniyati cheklangan o'quvchining qabul qilish darajasida ekanligiga e'tibor berishi
- O'quvchining barcha analizatoriga ta'sir qiladigan ish olib borishi
- O'quv jarayonini samarali tashkil etishda interfaol usullarni qo'llash
- Kasbga yo'naltirish-va kasbga tayyorlik olib borishda maktab psixologi bilan hamkorlikda ish olib borishi
- O'zlashtirishni baholashda rag'batlantiruvchi usullarni qo'llashi
- O'zaro hamkorlikda ishlash orqalido'stona munosabat muhitini yaratishi

Imklyuziv ta'lim jarayonida o'quvchining ruhiyatini doimo nazaoratga olib borish muhim. Sababi o'quvchi bajarayotgan vazifasi unga og'irlik qilsa yoki atrofdagilarning munosabati unga salbiy ta'sir qilayotgan bo'lsa o'quvchidan kutilayotgan ijobiy natijalar orqasurilishi mumkin. Bu borada psixologlar pedagoglar bilan hamkorlikda treninglar tashkillab o'tkazsa, o'quvchida ijobiy hislar, ijobiy kayfiyat paydo bo'lishi mumkin. Tashkillangan trening mashg'ulotlarini mavzulari ham albatta o'quvchilarga ijobiy kayfiyat ulashadigan maktabga iliq munosabat uyg'otadigan mavzularda bo'lishi lozim. Psixologlardan inklyuziv ta'lim jarayonida o'z vazifalariga yanada ko'proq mas'uliyat bilan yondashishlari talab qilinadi. Maqsad o'quvchini ijtimoiylashuviga ko'mak berish, jamiyatda o'z o'rnini borligiga ishontirish va o'quvchidagi qobiliyat va iqtidorni namoyish qilishiga ko'maklashish. Kuzatuvlardan shuni bilishimiz mumkinki nogironligi bor bolalarda ijodkorlik yuqori bo'ladi. Psixolog va pedagoglar ana shu ijodkorlikni o'zvaqtida ko'ra olishi va o'quvchini qo'llab-quvvatlashlari kerak.

Agar, o‘quvchidagi ijodkorlik rivojlantirilsa yangi g‘oyalar, yangi kashfiyotlar yuzaga chiqishi mumkin.

Xulosa o‘rnida shuni aytib o‘tishimiz mumkinki inklyuziv ta‘lim nafaqat ta‘lim borasida balki bolalarni ma‘naviy va jismoniy o‘rishlari, shuningdek vositalarni iqtisod qilish borasida ham samaralidir. O‘zbekistonda inklyuziv-korreksion ta‘lim va bolalar ta‘lim muassasalarini asosiy tayanch punkitlarini tuzish Xalq ta‘limi vazirligi va YuNESKOning asosiy loyhasi hisoblanadi. Bu dasturning maqsadi yordamga muhtoj bolalarni o‘qitish, rivojlantirish, ularni realibitatsiyasi bilan shug‘ullanishga qaratilgan. Inklyuziv ta‘limni davlat tashkilotlari va jamoatchilik bilan bo‘lgan munosabatlar orqali rivojlantiradi. Bugun biz inkluyziv ta‘lim natijasida nogironligi bor bolalarni ham eshitishni o‘rganyapmiz. Kuzatuvlar shuni ko‘rsatyaptiki inklyuziv ta‘lim natijasida nogironligi bor bolalar ham haqiqiy hayotni bilish uchun insonni do‘sti bo‘lishi kerakligini tushundi. Chunki haqiqiy hayot bu atrofdagi insonlar bilan doimiy bog‘lanish va muloqotda bo‘lish degan fikrlar bolalar ongida shakillandi va shakillantirilib borilyapti. Bolalr o‘zlarini hayotda o‘rinlarini topishi uchun bilim va mehnatning ahamiyatini tushuni byetyaptilar. Nogironligi bo‘lsada sog‘lom tengdoshlariga nisbatan yutuqlari ko‘p bo‘lgan o‘quvchilarni soni kundan-kunga ko‘payib borayotgani quvonarli hol.Demak, inklyuziv ta‘lim jarayonlari o‘z natijalarini ko‘rsatmoqda. Bolalarni hayotga qaytarish, ulardagi iste‘dod va qobiliyatlarni yuzaga chiqarish yo‘lidagi harakatlar besamar ketmayapti. Maktablarda pedagoglar va psixologlar belgilangan vazifalar va tavsiyalar asosida ish tashkillasalar yutuqlar yanada ko‘payadi. Sog‘lom tengdoshlari qatorida maktabda ta‘lim olishlari uchun nogironligi bor bolalar uchun ham ma‘naviy- ahloqiy tarbiya, kamolot uchun imkoniyati, ularni barkamolligi yo‘lidagi harakatlar bundan buyon ham izchillik bilan davom ettiriladi.

Foydalanilganadabiyotlar.

1. "Alohida'tilimgahtiyojlaribo'lganbolalargata'lim-tarbiyaberishtiziminiyanadatakomillashtirishchora-tadbirlari"to'g'risidagiPrezidentQarori –T.2020y. 13.10.
2. "Inkyuzivta'lim" muvaqqatnizomi -T 2005 yil .
3. "Maktablarhammauchun", "Bolalarniqutqaringjamg'armasi" –T 2020yil.
4. "Xalqaro forum" materiallari – T. 2005 yil.